

Formelhaftigkeit in Lernertexten

Eine korpusbasierte Untersuchung der formelhaften
Wendung
meiner Meinung nach

Maren-Sophie El-Tayeb
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9624-0534>
Alfaisal University

April 2026

Abstract

This paper examines the formulaic expression *meiner Meinung nach* ('in my opinion') in German L2 learner writing at the B2 level, focusing on its potential function as a text type identifier in argumentative texts. The study is situated at the intersection of phraseology, corpus linguistics, and second language acquisition, and is motivated by the prominent role of formulaic expressions in pedagogical materials preparing learners for high-stakes proficiency exams (e.g., DSD, DSH, TestDaF).

Drawing on data from the learner corpus *falkoessayL2 2.0*, the analysis adopts a corpus-driven approach to investigate frequency patterns, orthographic variation, and syntactic integration. The results show that *meiner Meinung nach* occurs with high frequency in learner texts and systematically co-occurs with tasks requiring the expression of personal stance, thereby functioning as a salient marker of argumentative text types. Minimal orthographic variation provides evidence for its status as a lexicalized unit that is readily retrievable from memory, while recurrent syntactic deviations—particularly instances lacking subsequent finite verb constructions—suggest partially decontextualized retrieval processes characteristic of formulaic language use in interlanguage.

These findings corroborate usage-based accounts of formulaicity as facilitating processing and production, while also supporting more dynamic conceptions of formulaic language that allow for variability and restructuring in learner grammars. At the same time, the study raises critical questions regarding the role of instructional input: the high frequency of *meiner Meinung nach* may reflect not only cognitive economy but also pedagogical reinforcement, potentially constraining learners' syntactic awareness and expressive variability. The paper thus argues for a more differentiated integration of formulaic expressions in L2 instruction, balancing their scaffolding function with the development of flexible and structurally informed language use.

Keywords: formulaic language; phraseology; learner corpus; German as a foreign language; interlanguage; corpus linguistics; argumentative writing; text type identification; lexicalization; language pedagogy

Schlagwörter: Formelhaftigkeit; Phraseologie; Lernerkorpus; Deutsch als Fremdsprache; Interlanguage; Korpuslinguistik; argumentatives Schreiben; Textsortenidentifikation; Lexikalisierung; Sprachdidaktik

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	1
2.	Forschungsstand	4
2.1	Phraseologieforschung.....	4
2.2	Das kommunikative Prinzip der Fremdsprachendidaktik	8
2.3	Phraseodidaktik	9
2.4	Formelhaftigkeit.....	10
3.	Methodische Grundlagen.....	13
3.1	Interlanguage-Hypothese und Interimssprachenhypothese	13
3.2	Funktionale Pragmatik.....	14
4.	Korpusanalyse.....	15
4.1	Datengrundlage und Metadaten.....	15
4.2	Herangehensweise	16
4.3	Quantitative Korpusanalyse mit AntConc	17
4.4	Quantitative Korpusanalyse mit Annis3	19
4.5	Beschreibung der Ergebnisse	20
5.	Schlussfolgerung	23
6.	Literaturverzeichnis	26

1. Einführung

Eine Person, die Deutsch auf der Niveaustufe B2 lernt,

[k]ann in Diskussionen die eigenen Ansichten durch relevante Erklärungen, Argumente und Kommentare begründen und verteidigen; kann den eigenen Standpunkt zu einem Problem erklären und die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen angeben; kann seine/ihre Argumentation logisch aufbauen und verbinden; kann etwas erörtern und dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben [...] (Trim et al. 2001:44).

Die Globalskala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen legt in ihren Niveaustufen die sprachlichen Kompetenzen von Lernenden mit Hilfe der Formulierungen von *Kann*-Beschreibungen fest und grenzt diese signifikant voneinander ab, indem Sprachniveaus in elementare, selbstständige und kompetente Sprachanwendung unterteilt werden (vgl. Trim et al. 2001:42–48). Wie können sprachliche Kompetenzen realisiert werden, die einen Übergang von einer selbstständigen zu einer kompetenten Sprachanwendung kennzeichnen? Welche schriftsprachlichen Fertigkeiten sind für Lernende des Deutschen in der Textproduktion zu realisieren, die das Erreichen einer Niveaustufe markieren?

Das Hauptaugenmerk des vorliegenden Beitrags beschäftigt sich mit formelhafter Rede in Lernertexten und rückt die Kompetenzbeschreibung „kann den eigenen Standpunkt zu einem Problem erklären und die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen angeben“ (Trim et al. 2001:44) in den Vordergrund.

Die schriftliche Kompetenz von Lernenden des Deutschen im Rahmen des Verfassens einer Stellungnahme soll anhand der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* mittels korpuslinguistischer Verfahren untersucht werden. Hierbei soll der Fragestellung nachgegangen werden, ob die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer in Lernertexten fungiert. Als *Lernertexte* werden in der vorliegenden Arbeit schriftliche Sprachhandlungen in Form von textuellen Aufsätzen verstanden, welche von Lernenden des Deutschen auf der Niveaustufe B2 des GER ohne nähere Berücksichtigung hinsichtlich des Geschlechts, Alters, Herkunft, Motivation und Erstsprache angefertigt wurden. Diese textuellen Daten entstammen dem Referenzkorpus *Falko*¹ der Humboldt Universität zu Berlin und werden im Abschnitt Metadaten eingehender vorgestellt. Der Begriff der *Formelhaftigkeit* wird im Abschnitt zum aktuellen Forschungsstand zunächst mit dem Begriff des Phrasems in Verbindung

¹Das zu untersuchende Korpus der vorliegenden Korpusanalyse ist unter dem Titel *falkoessayL2 2.0* unter <https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko/zugang> vorfindbar [Stand: 09.04.2026].

gebracht, welches als Ausdruck bestehend aus kombinierten Wörtern mit übertragener Bedeutung beschrieben wird (vgl. Burger 2015:13).

Als eine der wenigen verfestigten Formeln ohne erkennbare Variabilität verweist Burger (2015) auf die Formel *meiner Meinung nach* und kennzeichnet sie als Gesprächsformel, welche dabei dienlich sein kann, kommunikative Aufgaben erleichternd zu bewältigen und so entlastend bei Formulierungsschwierigkeiten entgegenzuwirken (vgl. Burger 2015:47).

In der vorliegenden Studie soll die Funktion der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer in Lernertexten anhand korpuslinguistischer Verfahren untersucht werden. Deutschlernerinnen und -lerner auf der Niveaustufe B2, die ein Studium in Deutschland aufnehmen möchten, müssen unter Umständen laut der Kultusminister Konferenz² über Sprachkenntnisse der Niveaustufe C1 verfügen, welche unter anderem anhand der Prüfungsformate DSD (Deutsches Sprachdiplom) DSH II (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) und TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) nachzuweisen sind. In diesen drei genannten Prüfungsformaten wird im Prüfungsteil zum schriftlichen Ausdruck eine persönliche Stellungnahme zu einem vorgegebenen Thema vorausgesetzt (vgl. Roche 2013; Wegmann 2015; Fazlic-Walter et al. 2014).

Einschlägige Lehrwerke zur Prüfungsvorbereitung führen Lernende an das entsprechende Prüfungsformat heran und trainieren gezielt sprachliche Fertigkeiten, welche sich an Bewertungskriterien der abzulegenden Prüfung orientieren (vgl. Roche 2013:5–13; Weigmann 2015:6–7; Fazlic-Walter et al. 2014:4–6). Bei einer ersten induktiven Sichtung der drei angeführten Lehrwerke zur Prüfungsvorbereitung auf das sprachliche Niveau C1 ist eine priorisierte Darbietung der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* hinsichtlich des Verfassens einer persönlichen Stellungnahme feststellbar (vgl. Roche 2013:114; Weigmann 2015:89; Fazlic-Walter et al. 2014:137). Aus diesem Grund wird der zu untersuchenden Fragestellung, ob die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer dient, folgende Hypothesen zugrunde gelegt:

²Zu den sprachlichen Voraussetzungen für den Zugang zu deutschen Hochschulen siehe <https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd/deutsche-sprachkenntnisse-fuer-den-hochschulzugang.html> [Stand: 09.04.2026].

1. Ein häufiger Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in Lernertexten ist aufgrund des hohen Vorkommens in einschlägigen Lehrwerken zur Prüfungsvorbereitung auf den Sprachstandniveaustufen B2-C1 nach dem GER anzunehmen.
2. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird in Lernertexten aufgrund der Lexikalisierung der Wendung häufig in Schreibaufgaben, die persönliche Stellungnahmen verlangen, verwendet.
3. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird aufgrund des einfachen mentalen Abspeicherns und Abrufens (vgl. Häcki-Buhofer 1997: 209–211; Hallsteinsdottir 2001:28) häufig in Lernertexten verwendet.
4. Die grammatische Festigkeit der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* ist aufgrund der postpositionalen Besonderheit von *nach* nicht vorauszusetzen.

Der folgende Abschnitt stellt den aktuellen Forschungsstand der Phraseologieforschung sowie damit einhergehende phraseodidaktische Ansätze der Fremdsprachendidaktik und aktuelle Forschungsansätze zur Formelhaftigkeit vor. Nachfolgend wird eine methodische Einbettung der vorliegenden Forschungsfrage in sprachwissenschaftliche Theorien vorgenommen. Danach folgt die Korpusanalyse zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung und den ihr zugrundeliegenden Hypothesen mit einer anschließenden Beschreibung der Ergebnisse. In der Schlussfolgerung werden die Ergebnisse der Korpusanalyse hinsichtlich möglicher weiterführender Fragestellungen diskutiert und ein Ausblick auf weitere Forschungsansätze gegeben.

In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf die persönliche schriftliche Stellungnahme des schriftlichen Prüfungsteil der genannten Prüfungsformate DSD, DSH II und TestDaF. Die Rahmenordnung der Prüfungsformate wird vorliegend nicht weiter beleuchtet. Ebenso wird auf eine weitere Auseinandersetzung mit den Inhalten und dem aktuellen Diskurs um den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen nicht eingegangen.

2. Forschungsstand

Um den aktuellen Stand der Forschung zur Formelhaftigkeit darzulegen, ist es erforderlich, seine Anfänge zu beleuchten: Sie liegen in der Phraseologieforschung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren populären Lauf nahm (vgl. Komenda-Earle 2015:25). Im Folgenden wird deshalb zunächst die Phraseologieforschung betrachtet. Hierbei werden bedeutende Begriffe und Definitionen vorgestellt und Indikatoren von Phraseologie benannt. Forschungsansätze zur formelhaften Rede haben zwar ihren Ursprung in der Phraseologieforschung; inwiefern aktuelle Forschungsergebnisse zur Formelhaftigkeit Indikatoren phraseologischer Sprache widerlegen, wird im Abschnitt zum aktuellen Forschungsstand der Formelhaftigkeit beschrieben.

2.1 Phraseologieforschung

Die Phraseologieforschung ist eine Teildisziplin der Linguistik, die sich mit der kombinierten, bedeutungstragenden Verwendung von Wörtern beschäftigt. Der Objektbereich der Parömiologie im 17. Jahrhundert wird als früher Anfang der Phraseologieforschung im deutschsprachigen Raum datiert. Insbesondere volkskundliche und kulturgeschichtliche Redensarten und Sprichwörter standen im Zentrum des sprachwissenschaftlichen Interesses, ehe sich in den 1960er Jahren das Augenmerk deutscher Phraseologieforschung auf spracherwerbstheoretische Aspekte konzentrierte (vgl. Stantcheva 2003:12–13). Gegenwärtig beeinflusst die Teildisziplin der Phraseologieforschung viele weitere linguistische Forschungsfelder wie beispielsweise die Lexikologie, die Sprachgeschichte und die Stilistik (vgl. Stantcheva 2003:16).

Der linguistische Objektbereich der Phraseologieforschung umfasst kombinierte Wörter, die Phraseme oder Phraseologismen³ genannt werden. Sie haben zur Eigenschaft, dass ihre einzelnen Komponenten in freien Wortverbindungen bekannt sind sowie die Kombination der Komponenten, also in einer festen Wortverbindung, eine Bedeutung tragen (vgl. Burger 2015:11). Die übertragene Bedeutung kombinierter Wörter kann sowohl eine starke als auch eine schwache Abweichung der wörtlichen Bedeutung vorweisen und wird in der Phraseologieforschung als phraseologische Bedeutung bezeichnet (vgl. Burger 2015:13). Phraseme werden als feste Wortverbindungen aus mindestens zwei orthografisch getrennten Wörtern und höchstens einem Satz definiert (vgl. Burger 2015:15). Dieses polylexikalische Merkmal gehört zu den Eigenschaften von

³In der vorliegenden Studie werden die Begriffe Phraseologismen und Phraseme synonym verwendet.

Phrasemen. Weitere Eigenschaften von Phrasemen sind die Festigkeit sowie die Idiomatizität.

Die Festigkeit von Phrasemen lässt sich anhand ihrer vier Dimensionen beschreiben: allgemeine Gebräuchlichkeit, psycholinguistische Festigkeit, strukturelle Festigkeit und pragmatische Festigkeit (vgl. Burger 2015:16–26). Gebräuchlichkeit lässt sich objektiv mit Hilfe korpuslinguistischer Methoden nachweisen, welche den Grad der Manifestation von Phrasemen von Sprechenden einer Sprachgemeinschaft definieren. Da eine allgemeine Gebräuchlichkeit ohne die Anwendung korpuslinguistischer Untersuchungsmethoden objektiv nicht unumstritten nachweisbar ist, führt Burger (2015) neben dem Begriff der Gebräuchlichkeit den Begriff der psycholinguistischen Festigkeit an (vgl. Burger 2015:16–17). Psycholinguistische Festigkeit meint das mentale Verinnerlichen eines Phrasems als Einheit, wobei Burger (2015) darauf hinweist, dass der Begriff *Einheit* nicht als kompakt zu betrachten ist, sondern syntaktischen Charakter aufweist, welcher kontextabhängig durch Konjugation, Umstellung oder Deklination veränderbar ist (vgl. Burger 2015:17).

Strukturelle Festigkeit als Merkmal phraseologischer Wortverbindungen ist anhand der Betrachtung nicht fester, sondern freier Wortverbindungen greifbar. Solche freien Wortverbindungen unterliegen morphosyntaktischen und semantischen Regeln und können anhand dieser Regeln so operationalisierbar sein, dass eine mögliche phraseologische Bedeutung nicht mehr erkennbar wird. Sofern die phraseologische Bedeutung des Phrasems aufgrund morphosyntaktischer Veränderungen der Wortverbindung nicht hervorgerufen wird, entsteht eine strukturell unfeste, eher freie Wortverbindung, welche ihren phraseologischen Charakter verliert und im äußersten Fall eine „inakzeptable Formulierung“ (Burger 2015:21) hervorruft. Dennoch sind sowohl die strukturelle Festigkeit als auch die Lexikalität als Eigenschaften von Phrasemen, sofern die phraseologische Bedeutung zum Tragen kommt, variabel. So lassen sich Phraseme auffinden, welche variabel modifiziert oder variiert werden können (vgl. Burger 2015:23–24). Komenda-Earle (2015) charakterisiert mit Blick auf die Eigenschaften der Festigkeit und der Lexikalität Phraseme als reproduzierbar. Infolgedessen bezeichnet Komenda-Earle (2015) Phraseme als vorgeformt und nicht neu syntaktisch konstruierbar (vgl. Komenda-Earle 2015:38). Lexikalische Abweichungen spricht Komenda-Earle (2015) Phrasemen dennoch zu, jedoch werden diese nicht als Leistungen kreativen sprachlichen Handelns bezeichnet, sondern als phraseologische Fehlleistungen (vgl. Komenda-Earle 2015:38–39).

Mit dem Merkmal der pragmatischen Festigkeit wird die Verwendung strukturell und psycholinguistisch gefestigter Phraseme im Kontext kommunikativer und handlungsorientierter Situationen beschrieben. Solche Situationen können in mündlicher als auch in schriftlicher Kommunikation geschehen (vgl. Burger 2015:26).

Idiomatizität ist eine Eigenschaft von Phrasemen, welche kontextabhängig an Intensität graduell höher oder geringer ausfallen kann. Phraseme weisen einen hohen semantisch idiomatischen Charakter auf, wenn die phraseologische Bedeutung und die wörtliche Bedeutung stark voneinander abweichen. Bei gradueller Abweichung zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung wird von teil-idiomatischen Phrasemen gesprochen. Weichen phraseologische und wörtliche Bedeutung nicht voneinander ab, wird von nicht-idiomatischen Ausdrücken gesprochen (vgl. Burger 2015:27).

Zwar werden Phraseme anhand der Kriterien Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität charakterisiert, dennoch werden in der Phraseologieforschung unterschiedliche Phrasemklassen unterschieden. Angeführt werden vorliegend Kollokationen und Routineformeln.

Kollokationen rücken durch korpusbasierte Untersuchungen in den Gegenstandsbereich der Phraseologieforschung. Charakteristisch für Kollokationen sind ihre variablen, durch korpuslinguistische Verfahren sichtbaren Verfestigungen, welche aufzeigen, „dass es fließende Übergänge zwischen stark und schwach (bzw. gar nicht) verfestigten Verbindungen gibt und dass klare Grenzziehungen nicht möglich sind“ (Burger 2015:38). Anhand der Phrasemklasse der Kollokation können vorangegangene Kriterien von Phrasemen infrage gestellt oder relativiert werden. Kollokationen können in diachronen Entwicklungsprozessen stark in ihrer Idiomatizität und Festigkeit variieren. Als entgegengesetzte Phrasemklasse zu Kollokationen führt Burger (2015) feste Phrasen an, welche zunehmend idiomatischen Charakter haben und zudem überwiegend pragmatisch geprägt sind (vgl. Burger 2015:41–44).

Routineformeln beinhalten sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Kommunikation spezifische Funktionen: „Mit ihrer Hilfe bewältigen wir immer wiederkehrende kommunikative Handlungen, die man als ‚kommunikative Routinen‘ bezeichnen kann“ (Burger 2015:45).

Burger (2015) unterscheidet zwei Typen von Routineformeln: Routineformeln *im engeren Sinne* sowie gesprächsspezifische Formeln oder Gesprächsformeln. Zum ersten Typ zählt Burger Routineformeln, die in bestimmten Situationstypen zum Einsatz kommen und die eine sehr klare Funktion haben. *Im engeren Sinne* meint hier situationsabhängige Routineformeln, die beispielsweise zur Eröffnung einer Rede oder in

Gruß- und Abschiedsformeln in formellen und informellen Kontexten verwendet werden (vgl. Burger 2015:45–46).

Gesprächsspezifische Formeln oder Gesprächsformeln umfassen Routineformeln überwiegend aus der mündlichen Kommunikation, die beispielsweise der Gesprächssteuerung dienen. Routineformeln dieses Typs sind weitestgehend variabel einsetzbar und stellen Kommunikanten ein großes Feld sprachlicher Mittel bereit, so dass kommunikative Aufgaben entlastet werden (vgl. Burger 2015:46–47). Als Gesprächsformeln, welche gesprächssteuernde Funktionen aufweisen, führt Burger (2015) u.a. Formeln wie *nicht wahr?*, *meines Erachtens*, *ich meine* an und beschreibt sie als Formeln, welche

vorwiegend in mündlicher Kommunikation eine Rolle spielen und deren Funktionen z.B. im Bereich der Gesprächssteuerung liegen. Die Variabilität dieser Formeln ist sehr groß. Ihre Festigkeit lässt sich vorwiegend dadurch bestimmen, dass sie den Sprechern als abrufbare Einheiten zur Bewältigung wiederkehrender kommunikativer Aufgaben, insbesondere in exponierten bzw. kritischen Phasen der Kommunikation zur Verfügung stehen (Burger 2015:46).

Zwei weitere theoretische Ansätze beschreiben, inwieweit Phraseologismen in Sprachverarbeitungsprozessen erfasst werden: Zum einen *Direct Look-Up* Theorieansätze und zum anderen *Compositional* Theorieansätze (vgl. Hallsteinsdottir 2001:32). Beide Theorieansätze gehen von einem mentalen Lexikon aus, welches eng mit sprachlichen Handlungen und sprachlichem Wissen verknüpft ist (vgl. Hallsteinsdottir 2001:29). *Direct Look-Up* Theorien vermuten eine Einbettung von Phrasemen im mentalen Lexikon, in welchem „die phraseologische Bedeutung direkt abgerufen oder aktiviert wird. Phraseologismen werden als Wortgruppen mit einer ganzheitlichen phraseologischen Bedeutung lexikalisiert und in der Sprachverarbeitung wie Lexeme behandelt“ (Hallsteinsdottir 2001:32). *Compositional* Theorieansätze hingegen gehen nicht von einer Einbettung phraseologischer Bedeutung im mentalen Lexikon aus. Vielmehr wird die phraseologische Bedeutung einer Aussage anhand der Analyse der einzelnen kombinierten Wörter hervorgerufen und lexikalisiert. Hallsteindottir (2001) nennt diese Analyse eine „kreative Konstruktion der Einheit“, welche „mit Hilfe der Analyse der einzelnen Komponenten kompositionell erschlossen und/oder durch das Heranziehen von Informationen aus dem Kontext konstruiert [wird]“ (Hallsteinsdottir 2001:32). Hinsichtlich der Abrufbarkeit und des Abspeicherns von Phrasemen ist eine eindeutige Tendenz zu einer der beiden Theorien nicht feststellbar (vgl. Hallsteindottir 2001:43–44). Der Grad des mentalen Abspeicherns und Abrufens von Phraseologismen hängt einerseits von der Ausprägung des Phrasems, seiner Länge, Festigkeit und dem Grad der Idiomatizität ab. Zum anderen variiert die Intensität des Gebrauchs von

Phraseologismen individuell, so dass mentale Lexikalisierungsprozesse nicht vereinheitlicht interpretiert werden können, sondern eher als relativ anzusehen sind (vgl. Hallsteinsdottir 2001:44). Dass Phraseme einen mentalen Lexikalisierungsprozess innerhalb der Sprachverarbeitungsprozesse durchlaufen, eint beide beschriebenen Theorieansätze. Die Einbettung eines Phrasems in das mentale Lexikon ist abhängig von seiner Geläufigkeit, wobei auch ein Sprachverarbeitungsprozess in Betracht gezogen werden kann, der beide Theorieansätze vereint und stets die Bedeutung einer Aussage speichert und abrufen – ob frei oder phraseologisch – welche die dominanteste Bedeutung in sich trägt (vgl. Hallsteinsdottir 2001:45).

Im Hinblick auf den Einsatz von Phrasemen als Mittel der Verfestigung von Sprache spricht Stein (2011) ihnen grundsätzlich eine hilfreiche Funktion zu. Bezugnehmend auf Phraseme sprachlich-textuellen Charakters können Phraseme zur Erfüllung kommunikativer Normen beitragen, indem sie als

Formulierungserleichterung/-entlastung (Formulierungshilfe in kritischen Formulierungsphasen) [dienen,] 2. (subjektiv empfundene) Verhaltenssicherheit (bei Kenntnis der jeweiligen Verwendungsbedingungen) [schaffen,] 3. Symbolisierung der gesamtgesellschaftlichen oder gruppenspezifischen Zu- und Zusammengehörigkeit [darstellen,] 4. Nutzung des semantischen und/oder pragmatischen Mehrwertes (...) [erzielen sowie als] 5. Auslöser für spezifische Formen der Textproduktion bzw. bildlichen Darstellung (...) [dienen]. (Stein 2011:289).

Aufgrund ihres Einflusses auf sprachliche Verarbeitungs- und Verfestigungsprozesse hat die Phraseologieforschung die Fremdsprachendidaktik geprägt. Nachfolgend wird daher das kommunikative Prinzip der Fremdsprachendidaktik dargestellt, anhand dessen der Einfluss der Phraseologieforschung auf die Fremdsprachendidaktik ersichtlich wird.

2.2 Das kommunikative Prinzip der Fremdsprachendidaktik

Mit Berufung auf den funktional pragmatischen Ansatz, liegt der Schwerpunkt fremdsprachdidaktischer Vermittlungsansätze seit den 1970er Jahren auf dem Lernziel kommunikativer Kompetenzen. Im Vordergrund der Konzeption von Methoden- und Lehrverfahren im gesteuerten Spracherwerb steht demnach das kommunikative Lernziel und die Erweiterung kommunikativer Fähigkeiten der Lernenden: „Der Fremdsprachenunterricht soll den SprachenlernerInnen dazu verhelfen, in einer Sprache die Fähigkeit zur Kommunikation zu erlangen. Kommunikationsfähigkeit ist heute unzweifelhaft als oberstes Richtziel anerkannt“ (Bachmeyer 1993:40).

Der aus den 1970er Jahren stammende Begriff der kommunikativen Kompetenz wurde im weiteren Verlauf der Spracherwerbforschung um zwei Aspekte ergänzt:

Kommunikative Kompetenz wird einerseits um dem Begriff der *Authentizität* (vgl. Bachmann-Stein/Stein 2009:15) erweitert und andererseits durch den Begriff der *Diskursfähigkeit* (vgl. Hausendorf/Quasthoff 1996:25–26) spezifiziert. Der Aspekt der *Authentizität* zur Charakterisierung kommunikativer Kompetenz innerhalb des gesteuerten Spracherwerbs meint den Versuch, natürliche Kommunikation als wirklich und originalgetreu in die Unterrichtskommunikation zu übertragen (vgl. Bachmann-Stein/Stein 2009:15–16). Authentizität im Fremdsprachenunterricht stößt jedoch dann schnell an ihre Grenzen, wenn die Funktionalität außerunterrichtlicher, natürlicher schriftlicher Kommunikation im Klassenzimmer mitsamt einer methodisch-didaktischen Aufbereitung verschoben bzw. dekontextualisiert wird. Authentizität mündlicher Kommunikation hingegen wird dann geschaffen, wenn Lernende an natürliche, nicht konstruierte Gesprächssituationen des alltäglichen Lebens herangeführt werden (vgl. Bachmann-Stein/Stein 2009:18). Hierin spielt der Aspekt der Interaktion eine wichtige Rolle, der unter anderem kommunikative Strategien, Partnerorientierung und die situative Angemessenheit umfasst (vgl. Bachmann-Stein/Stein 2009:19). *Diskursfähigkeit* als Spezifizierung der kommunikativen Fähigkeit hebt die Kompetenzen „Situations- und Intentionsangemessenheit sowie Wirksamkeit der sprachlichen Äußerungen“ (Hausendorf/Quasthoff 1996:25–26) hervor. Diskursfähigkeit wird im Detail anhand kognitiver und sozial-kognitiver, korrelativ-soziolinguistischer und interaktiver und integrativ-soziolinguistischer Aspekte gemessen (vgl. Hausendorf/Quasthoff 1996:28).

2.3 Phraseodidaktik

Die Entwicklungsprozesse in der Phraseologieforschung brachten die *Phraseodidaktik* hervor, die sich mit dem Einsatz von Phrasemen im gesteuerten Spracherwerb auseinandersetzt. Die Lehre der Phraseodidaktik geht davon aus, dass Phraseme vor allem mit stark idiomatischem Charakter nicht in ihrer einzelnen Zusammensetzung mit Hilfe kognitiver Fähigkeiten erlernt werden und dazu gewisse kognitive Entwicklungsstufen zu berücksichtigen sind. In der Phraseodidaktik herrscht die Annahme, dass Phraseme ganzheitlich über *Top-Down* Verstehensprozesse erwerbbar sind (vgl. Häcki-Buhofer 1997:209–211). Hallsteinsdottir (2001) benennt diesen holistischen Verstehensprozess als *Direct Look-Up* Theorieansatz (Hallsteinsdottir 2001:28). Solche Verstehensprozesse münden in der Entwicklung phraseologischer Kompetenz, die sich Lernende durch den kulturspezifischen Gebrauch von Phraseologismen aneignen und automatisieren (vgl. Zenderowska-Korpus 2017:158). In der Fremdsprachendidaktik wird der Erwerb von Phraseologismen häufig synonym mit dem Erlernen formelhafter Wendungen oder Routineformeln verwendet (vgl. Winzer-Kiontke 2016:19–42), wobei eine feine

Abgrenzung beider Begriffe in der vorliegenden Ausführung zum aktuellen Forschungsstand der Formelhaftigkeit vorgenommen wird.

Aktuelle Publikationen und praxisorientierte Fort- und Weiterbildungsreihen wie *Deutsch Lehren Lernen*, einer Fortbildungsreihe für international tätige Deutschlehrende, legen einen besonderen Fokus auf die Verwendung phraseodidaktischer Herangehensweisen in der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache (vgl. Barkowski et al. 2014:33–47). Zusammenfassend werden hier sprachliche Phänomene formelhaften Charakters als formelhafte Wendungen beschrieben und beispielhaft anhand von Redewendungen und Auszügen aus dargebotenen Lehrwerken verdeutlicht (vgl. Barkowski et al. 2014:34–35).

Um den funktionalen Aspekt von Phrasemen bzw. *Formeln* noch eingehender hervorzuheben, wird im nächsten Abschnitt das sprachliche Phänomen der Formelhaftigkeit näher beleuchtet.

2.4 Formelhaftigkeit

Als *formelhaft* werden Äußerungen und Wendungen verstanden, welche sowohl ein Wort als auch Sätze oder Texte sein können, die aus einer typischen Kombination mehrerer Konstituenten bestehen (vgl. Filatkina 2018:159). Filatkina (2018) löst sich somit anhand ihrer Definition formelhafter Wendungen von der orthographischen Einschränkung von Phrasemen, welche auf mindestens zwei getrennte Wörter und der maximalen Länge eines Satzes festgelegt werden (vgl. Burger 2015:15).

Formelhafte Äußerungen werden ganzheitlich verstanden und zeichnen sich durch einen starken funktionalisierenden Charakter im Kommunikationsprozess aus. Als ein weiteres Merkmal formelhafter Wendungen zählt die Zugehörigkeit einer formelhaften Äußerung zu einer sprachlichen Gemeinschaft, durch welche Formelhaftigkeit kulturell und kommunikativ etabliert und tradiert wird (vgl. Filatkina 2018:1). In diesem kulturellen Aspekt der Formelhaftigkeit liegt eine Erweiterung des Begriffs des Phrasems, denn die Phraseologieforschung richtet ihr Augenmerk auf Wortverbindungen als syntaktische oder lexikalische Einheiten (vgl. Filatkina 2018:2–3). Filatkina (2018) geht davon aus, dass Wortgebundenheit in der Forschung zur Formelhaftigkeit kein Kriterium ist, sondern die Konventionalisierung einer Äußerung im Vordergrund steht. Filatkina (2018) bezeichnet in ihrer Untersuchung der historischen formelhaften Sprache die Konventionalisierung als

[...] ein Ergebnis historischer, sozialer und kultureller Entwicklungsprozesse einer Sprache („Sprache als soziale Gestalt“), mit denen die Sprecherinnen und Sprecher dieser Sprache beim Spracherwerb bzw. in der Kommunikation vertraut werden (Filatkina 2018:4).

Formelhaftigkeit kann demnach einem Wandel unterliegen, ausgelöst durch soziale, kulturelle und historisch gewachsene Kodierungs- und Konzeptualisierungsprozesse innerhalb einer Kommunikationsgemeinschaft (vgl. Filatkina 2018:5). Auch Burger (2015) führt mit der Phrasemklasse der Kollokationen Wortverbindungen an, welche einem Veränderungsprozess unterliegen können, jedoch erkennt er Modifikation und Variation von Phrasemen als lexikalischen Ersatz in bestimmten kommunikativen Situationen an und verweist auf die Mittel korpuslinguistischer Analysen (vgl. Burger 2015:22–25). Filatkina (2018) spricht Formelhaftigkeit eine Wortgebundenheit ab und verleiht ihr idiomatischen Charakter, indem sie Idiomatizität als „grundlegendes Prinzip der Ausdrucksbildung“ (Filatkina 2018:4) definiert.

Der Aspekt der Festigkeit als Kriterium eines Phrasems in der Phraseologieforschung wird in der historischen Forschung zur Formelhaftigkeit widerlegt:

Festigkeit ist in historischen Daten mit ausgeprägter Variation als Normal- und Regelfall eher eine seltene Ausnahme. Die Auswertung älterer Texte zeigt auch, dass in historischen Kommunikationssituationen Wendungen als formelhaft verstanden werden müssen, für deren typologische Beschreibung die Phraseologieforschung keinen begrifflichen Apparat liefert (Filatkina 2018:158–159).

Wie im Abschnitt zur Phraseologieforschung beschrieben, wird in der Phraseologieforschung das Phrasem als eine psycholinguistische Einheit betrachtet. Diesem Aspekt widerspricht Filatkina (2018) ebenfalls:

Formelhafte Wendungen sind auch nicht unbedingt abstrahierte auf Kognition basierende Form-Bedeutungspaare, denn solch eine Definition wäre sprachhistorisch kaum operationalisierbar, sondern in erster Linie konventionalisierte holistische Einheiten der sprachlichen Oberfläche, hinter denen allerdings formelhafte zum kulturellen Gedächtnis gehörende Wissensbestände stehen können (Filatkina 2018:159).

Filatkina (2018) fügt ihrer Definition von Formelhaftigkeit hinzu, dass Formelhaftigkeit durch ihren hohen Grad an Funktionalisierung einer Äußerung innerhalb eines Kommunikationsprozesses charakterisiert wird (vgl. Filatkina 2018:163).

Wray (2008) dehnt den Begriff der Formelhaftigkeit noch weiter aus und zählt laut Filatkina (2018) „[...] Reime, absichtlich auswendig gelernte Gedichte und sogar nonverbale Signalsysteme wie etwa Verkehrszeichen, akustische Startsignale bei Wettkämpfen oder militärische Alarmsignale zum Bestand der formelhaften Sprache“ (Filatkina 2018:43). Durch diese weite Definition des Begriffs der Formelhaftigkeit sieht

Filatkina einen wesentlichen Beitrag zur sprachhistorischen Erfassung von Formelhaftigkeit (vgl. Filatkina 2018:43).

Aufgrund einer Fallstudie kommt Wray (2002) zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich des Spracherwerbs ein ausgeprägter Gebrauch der Formelhaftigkeit im L2-Erwerb bei Kindern zu beobachten ist. Bei Erwachsenen im L2-Erwerb dominiert hingegen ein analytischer Sprachgebrauch (vgl. Wray 2002:279).

Trotz dieses Ergebnisses bietet das Konzept der Formelhaftigkeit einen fruchtbaren Zugang bei der Untersuchung von formelhaften Wendungen in Lernertexten. Schließlich finden formelhafte Wendungen bereits in frühneuzeitlichen grammatischen Schriften ihren Platz, um als wichtiges Instrument der Sprachkultivierung und -legitimierung zu dienen (vgl. Filatkina 2018:109).

Der Begriff der Formelhaftigkeit erstreckt sich zusammenfassend aufgrund seiner funktionalen und konventionellen Komponenten über den Begriff des Phrasems hinaus und wird von Wray (2008) überdies um nicht-sprachliche Äußerungen erweitert. Des Weiteren unterliegen formelhafte Äußerungen einem stetigen Wandel durch soziale und kulturelle Kommunikationsprozesse wie Filatkina (2018) anhand ihrer sprachhistorischen Untersuchung zur Formelhaftigkeit belegt (vgl. Filatkina 2018:159–164).

Nachstehend wird der sprachwissenschaftliche Diskurs um Formelhaftigkeit und die Verwendung von Wortverbindungen mit phraseologischer Bedeutung methodisch verordnet.

3. Methodische Grundlagen

3.1 Interlanguage-Hypothese und Interimssprachenhypothese

Methodisch beschreibbar ist eine korpusbasierte Untersuchung formelhafter Wendungen in Lernertexten mit Mitteln der Interlanguage-Hypothese und der Interimssprachenhypothese. Im Zuge des Diskurses um Zweitsprachenerwerbshypothesen reiht sich die Interlanguage-Hypothese als populärer Ansatz nach der Identitätshypothese ein (vgl. Kasper 1981:11). Während die Identitätshypothese den Zweitspracherwerb als einen aktiven, kreativen, kognitiven Prozess beschreibt, dessen Lernprozess losgelöst von grundsprachlichen Spezifika ist, liegt das Augenmerk der Interlanguage-Hypothese auf der Ermittlung von Lernbedingungen und -prozessen des Zweitspracherwerbs (vgl. Kasper 1981:11; vgl. Selinker 1972). Die Relevanz der Erstsprache und des Erstspracherwerbs für eine mögliche Einflussnahme auf den Zweitspracherwerb tritt in der Betrachtungsweise der Interlanguage-Hypothese in den Hintergrund. Ein Bezug zur Erstsprache wird in der Interlanguage-Hypothese lediglich dann als relevant betrachtet, sofern das Auftreten der Erstsprache als Strategie des Lernprozesses des Zweitspracherwerbs ermittelt werden kann (vgl. Kasper 1981:11–12). Kasper (1981) fügt ihrer Beschreibung der Interlanguage-Hypothese hinzu, dass diese als „globale“ Hypothese bezeichnet werden [kann], denn sie bezieht sich auf erwachsene Lerner [...], und Kinder [...], den Zweit- wie den Fremdsprachenerwerb, auf unterrichtsgesteuerte und nicht-unterrichtsgesteuerte Erwerbsumfelder“ (Kasper 1981:12).

Kasper (1981) grenzt in ihrer Ausführung zur Interlanguage-Hypothese die Interimssprachenhypothese ab, welche sich konzeptionell durch den Einbezug von Erwerbsbedingungsfaktoren unterscheidet. Jene Erwerbsbedingungsfaktoren von erst- bzw. grundsprachlichen Besonderheiten beeinflussen laut Interimssprachenhypothese den Zweit- und Fremdspracherwerb (vgl. Kasper 1981:13). Darüber hinaus lässt sich die Interlanguage-Hypothese, welche sich aufgrund ihrer oppositionellen Haltung zum Behaviorismus entwickelte, wissenschaftshistorisch von der Interimshypothese abgrenzen, die aus der Kritik an der Kontrastiven Analyse und der Fehleranalyse entstand (vgl. Kasper 1981:13).

Ihre Ausrichtung auf den Lernenden als Fokus des Zweitspracherwerbs teilt die Interlanguage-Hypothese mit der Interimssprachenhypothese, wobei der Aspekt des Lernkontextes beide Erwerbshypothesen voneinander unterscheidet: Während die Interimssprachenhypothese für ein spezifisches Lernumfeld und einen unterrichtsgesteuerten Lernkontext plädiert, versteht sich die Interlanguage-Hypothese als eine allgemeine Theorie des Zweitspracherwerbs: „Our goal, in most general terms,

is to understand something about the processes and strategies of second-language acquisition“ (Tarone et al. 1976:94–95).

Kasper (1981) versteht die Interimssprachenhypothese als eine Konkretisierung der Interlanguage-Hypothese und formuliert erwerbstypische Aspekte mit folgenden Merkmalen, die der vorliegenden Studie theoretisch zugrunde gelegt werden (vgl. Kasper 1981:15–16):

- a. Die Interimssprache wird verstanden als ein Sprachsystem, welches sich durch unterrichtsgesteuerte und außerunterrichtliche Lernprozesse herausbildet.
- b. Die Interimssprache ist dynamisch und unterliegt steten qualitativen Veränderungen.
- c. Die Interimssprache ist zielgerichtet im Hinblick auf den Komplexierungsprozess einer fremdsprachlichen Norm.
- d. Die Interimssprache umfasst das umfängliche sprachliche und kommunikative Wissen des Lernenden.
- e. Die Entwicklung der Interimssprache erfolgt kreativ mittels kognitiver Prozesse.
- f. Gesteuerte als auch ungesteuerte Lernkontexte sind gleichermaßen für die Ausprägung der Interimssprache von Bedeutung.

3.2 Funktionale Pragmatik

Die Interlanguage-Hypothese sowie die vorangegangene Definition von Interimssprache lassen sich methodisch der Funktionalen Pragmatik zuordnen. Die Funktionale Pragmatik fasst das Phänomen *Sprache* als Gesamtes als eine „praxisbezogene Form-Funktions-Struktur“ auf (Redder 2010:9) und versteht sich „[...] (a) als Systematisierung für einzelsprachliche und übereinzelsprachliche Phänomene, (b) als integrative Theorie für alle Dimensionen von Sprache, (c) als reflektiert-empirisch und hermeneutisch verfahrenende Sprachtheorie“ (Redder 2010:9–10).

Sprache wird in der Sprachtheorie der Funktionalen Pragmatik als sprachliches Handeln definiert. Sprachliche Mittel, somit jegliche Formen sprachlichen Ausdrucks, dienen dem sprachlichen Handeln. Die Funktionale Pragmatik zielt darauf ab, das Verhältnis sprachlicher Mittel und der Realisierung sprachlicher Zwecke zu untersuchen (vgl. Redder 2010:12).

Das Modifizieren sprachlicher Normen, somit die Ausbildung einer Interimssprache wird als eigenständiges sprachliches Handeln und als pragmatische Prozedur betrachtet (vgl. Klotz 2017:145). Klotz (2017) verdeutlicht in seiner Ausführung des Modifizierens als pragmatische Akzentsetzung, dass die Kompetenz des Modifizierens sowohl sprachlicher

als auch handlungsorientierter Kompetenz bedarf, wobei das Handeln die Funktion des sprachlichen Wissens offen darlegt (vgl. Klotz 2017:179).

Um formelhafte Wendungen in Lernertexten in der nachstehenden korpusbasierten Untersuchung greifbar zu machen, erweisen sich die Funktionale Pragmatik und die dargestellten Merkmale der Interlanguage- und Interimssprachenhypothese als einstimmige, zielführende Sprachhandlungskonzepte.

4. Korpusanalyse

4.1 Datengrundlage und Metadaten

Zur Analyse des Gebrauchs der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in Lernertexten wird als Datengrundlage das Korpus *falkoessayL2 2.0* gewählt, welches dem frei zugänglichen fehlerannotierten Lernerkorpus Falko der Humboldt Universität zu Berlin entstammt. Das Korpus *falkoessayL2 2.0* enthält einen Datensatz von 248 Texten verfasst von 186 Lernenden des Deutschen (vgl. Reznicek et al. 2010:25), welche sich auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (vgl. Reznicek et al. 2010:20) befinden. Die Daten des Korpus *falkoessayL2 2.0* sind in einem akademischen Rahmen unter Prüfungsbedingungen in den Jahren 2006 – 2008 sowohl in Deutschland als auch in universitären Einrichtungen im Ausland entstanden. Die in den Texten bewältigten Aufgaben enthielt die Aufgabenstellung, einen argumentativen Aufsatz zu den folgenden möglichen Themen zu produzieren (vgl. Reznicek et al. 2010:20):

- *Der Feminismus hat den Frauen mehr geschadet als genutzt.*
- *Kriminalität zahlt sich nicht aus.*
- *Die meisten Universitätsabschlüsse bereiten die Studenten nicht auf die wirkliche Welt vor. Sie sind deswegen von geringem Wert.*
- *Die finanzielle Entlohnung eines Menschen sollte dem Beitrag entsprechen, den er/sie für die Gesellschaft geleistet hat.*

Das Korpus *falkoessayL2 2.0* eignet sich für die vorliegende Untersuchung zur Funktion der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenindikator sowie zur Überprüfung der zugrunde liegenden Hypothesen. Mit 248 Texten von 186 Lernenden bietet es eine ausreichende Datengrundlage, um korpusbasierte Frequenzen nicht nur als Tendenzen zu interpretieren, sondern die Fragestellung belastbar zu beantworten.

4.2 Herangehensweise

Aufbauend auf dieser Datengrundlage richtet sich die vorliegende Analyse auf den Ausdruck *meiner Meinung nach* und untersucht dessen mögliche Funktion als einleitender Textsortenidentifizierer. Der Untersuchung liegen die folgenden, bereits skizzierten Hypothesen zugrunde:

1. Ein häufiger Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in Lernertexten ist aufgrund des hohen Vorkommens in einschlägigen Lehrwerken zur Prüfungsvorbereitung auf den Sprachstandniveaustufen B2-C1 nach dem GER anzunehmen.
2. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird in Lernertexten aufgrund der Lexikalisierung der Wendung häufig in Schreibaufgaben, welche persönliche Stellungnahmen verlangen, verwendet.
3. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird aufgrund des einfachen mentalen Abspeicherns und Abrufens (vgl. Häcki-Buhofer 1997: 209–211; Hallsteinsdottir 2001:28) häufig in Lernertexten verwendet.
4. Die grammatische Festigkeit der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* ist aufgrund der postpositionalen Besonderheit von *nach* nicht vorauszusetzen.

Um solche Hypothesen zu untersuchen, welche einen häufigen Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* annehmen, eignet sich eine quantitative Operationalisierung der in der formelhaften Wendung vorkommenden drei Komponenten (vgl. Lemnitzer/Zinsmeister 2015:113). Um *nach* als Postposition zu identifizieren, wird bei der quantitativen Abfrage der Kontext rechts und links mit Hilfe der KWIC-Ansicht berücksichtigt, um Vorkommnisse ohne finites Verb und somit die Abfrage von *nach* als Präposition auszuschließen. Nach einer manuellen Auszählung der drei Komponenten folgen kombinierte Abfragen mit möglichen Flexionsformen des Lemmas *mein* und den Lemmata *Meinung* und *nach* (vgl. Andresen/Zinsmeister 2019:49). Die quantitative Korpusanalyse soll mit Hilfe des Tools AntConc⁴ umgesetzt werden. AntConc eignet sich als Tool zur quantitativen Analyse, da es eine einfache Suche auf Wortebene ermöglicht (vgl. Andresen/Zinsmeister 2019:63). Um *nach* als Postposition zu identifizieren, wird im letzten Schritt der korpusbasierten Analyse auf das Tool Annis3⁵ zurückgegriffen,

⁴Anthony, Laurence (2019): AntConc (Version 3.5.8). Tokyo, Japan: Waseda University. <https://www.laurenceanthony.net/software> [Stand: 09.04.2026].

⁵Krause, Thomas; Zeldes, Amir (2016): ANNIS3: A new architecture for generic corpus query and visualization. In: Digital Scholarship in the Humanities 31 (1). Online verfügbar unter: <http://dsh.oxfordjournals.org/content/31/1/118> [Stand: 09.04.2026].

welches durch einen Abfrageausdruck das Vorkommen von *nach* als Postposition anzeigt.

4.3 Quantitative Korpusanalyse mit AntConc

Um die Anzahl der Treffer auf die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* einzugrenzen und mögliche Vorkommnisse von *nach* als Präposition oder die Nominalphrase *Meine Meinung ist* auszuschließen, sollen unterschiedliche Abfragebefehle in AntConc ausgeführt werden.

Die ersten Abfragebefehle begrenzen sich auf den korrekten orthografischen, isolierten Gebrauch der zu untersuchenden formelhaften Wendung und sollen in unterschiedlicher Form das Wort *Meinung* mit Zusätzen abfragen. Zunächst soll ein erster Überblick den Gebrauch des Wortes *Meinung* aufzeigen. Die erste Abfrage zum Wort *Meinung* ergab 189 Treffer, die sich auf 122 Subkorpora erstrecken. Die Abfrage *mein Meinung* ergab in AntConc keine Treffer. Die Abfrage *meine Meinung* ergab in AntConc 13 Treffer, welche in 11 Subkorpora anzutreffen sind. Die vorherige Abfrage wurde um die Postposition *nach* erweitert und ergab 6 Treffer in 6 Subkorpora. Die Abfrage der lexikalisierten formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* ergab 92 Treffer.

Im Folgenden zeigt ein Diagramm die aufgeführten Trefferzahlen der vorangegangenen fünf Abfragen:

Hinsichtlich der Verteilung der Treffer auf die Subkorpora ergibt sich folgende grafische Darstellung:

Eine Abfrage der N-grams in AntConc bestätigt den Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* und zeigt eine Platzierung an Stelle 6 aller verwendeten N-grams der Größe 3 des Korpus. Der Reiter Concordance Plot gibt Aufschluss darüber, wie sich das N-gram *meiner Meinung nach* auf die Treffer in den Subkorpora verteilt. Es wird deutlich, dass die zu untersuchende formelhafte Wendung in den betroffenen Subkorpora mindestens einmal und höchstens drei bis vier Mal vorzufinden ist.

Nachdem der isolierte Gebrauch der zu untersuchenden formelhaften Wendung im Korpus abgefragt wurde, soll im Folgenden im Tool AntConc der syntaktisch korrekte Gebrauch der Postposition *nach* untersucht werden. Hierzu wird der Kontext rechts und links der kompletten formelhaften Wendung in den Abfragebefehl mit einbezogen, wobei der Kontext rechts besonderes Augenmerk verlangt. Dieser gibt nämlich Aufschluss darüber, ob *nach* als Postposition erkannt wird und somit vor einem finiten Verb steht. Die folgende Abfrage soll daher aufzeigen, wie viele der orthografisch korrekt verwendeten formelhaften Wendung mit einem finiten Verb fortsetzen.

Ein erster Überblick auf die Concordance Liste zeigt einen geringen Gebrauch mit finitem Verb. Ein Blick am Ende der Concordance Liste zeigt einen höheren Gebrauch der formelhaften Wendung mit finitem Verb, insbesondere mit dem Modalverb *sollen*.

4.4 Quantitative Korpusanalyse mit Annis3

Um im vorliegenden Korpus ein genaueres Ergebnis über den syntaktischen Gebrauch der Postposition *nach* zu ermitteln, wird das Tool Annis3 hinzugezogen.

Das Tool Annis3 liefert im untersuchenden Korpus mit Hilfe des Suchausdrucks⁶

```
tok="nach"& pos="APPO"&pos=/V.FIN/ & #1 _=#2 & #1 . #3
```

32 Treffer in 31 Dokumenten, in welchen ein finites Verb nach der Postposition *nach* steht. Das nachstehende Diagramm stellt die Verteilung der Verbarten⁷ dar:

Von 32 Treffern von *nach* als Postposition mit finitem Verb werden 22 Treffer mit einem finiten Hilfsverb (VAFIN) und 10 mit einem Modalverb (VMFIN) realisiert.

Im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen und der Fragestellung sollen im nachstehenden Abschnitt vorliegend präsentierte Ergebnisse beschrieben werden.

⁶Suchausdrücke werden im Tool Annis3 mit Hilfe des STTS-Tagset ausgeführt (vgl. Westphal et al. 2017).

⁷dargestellt nach STTS-Tagset (vgl. Westphal et al. 2017).

4.5 Beschreibung der Ergebnisse

Das Ergebnis der korpusbasierten Analyse hinsichtlich der aufgestellten Hypothesen und der Fragestellung, ob die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer dient, ist ertragreich. In dem hinzugezogenen Korpus, bestehend aus 248 Subkorpora, ist in 92 Treffern in 74 Dokumenten die orthografisch korrekte formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* vorzufinden.

Die angeführten Diagramme verdeutlichen, dass das Wort *Meinung* sowie die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als isolierter Ausdruck hoch frequent in Lernertexten vorzufinden sind. Abweichungen der zu untersuchenden formelhaften Wendung sind kaum bis nicht feststellbar. Ein hohes Auftreten der untersuchten formelhaften Wendung kann auf ein hohes Aufkommen in einschlägigen Lehrwerken und den ihnen zugrunde liegenden sprachlichen Anforderungen zurückzuführen sein. Hierzu bedarf es allerdings weitere Untersuchungen, gegebenenfalls Befragungen von Lernergruppen und weitere korpusbasierte Analysen, welche sich der Vielzahl von Lernerkorpora und Lehrmaterialien widmen.

Das Aufkommen der orthografisch nicht korrekten Kollokationen *meine Meinung nach*, *mein Meinung* sowie der Wendung *meine Meinung* ist mit 0,6 und 13 Treffern in Relation zur Korpusgröße und dem Vorkommen des Wortes *Meinung* selten. Folgende Werte sind prozentual hinsichtlich des frequenten Vorkommens abzuleiten:

Suchabfrage	<i>Mein Meinung</i>	<i>Meine Meinung</i>	<i>Meine Meinung nach</i>
Frequenz	0	11	6
Prozent	0%	5,82%	3,17%

Tabelle 1: Verteilung der Treffer. n=189.

Die orthografisch korrekte formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* ist in 92 in 74 Dokumenten, demnach in 39,15% (n=189) vorzufinden. Das Ergebnis dieser Abfragen zeigt, dass die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als lexikalisierte Wendung erkannt und in Lernertexten realisiert wird. Inwiefern die durch Lerner erkannte Lexikalisierung der formelhaften Wendung zu ihrem einfachen mentalen Abrufen und Abspeichern führt, zeigt die Qualität der vorgefundenen Belege hinsichtlich des Kontextes rechts der untersuchten Wendung. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die syntaktische Einbettung der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach*:

<i>meiner Meinung nach</i>	mit VAFIN	mit VMFIN	mit VVFIN	ohne finites Verb
Frequenz	22	10	0	60
Prozent	23,91%	10,86%	0%	65,21%

Tabelle 2: Verteilung der Belege von *meiner Meinung nach* auf Kontext rechts. n= 92.

Die formelhafte Wendung ist in 65,21% aller Belege ohne finites Verb vorzufinden. Ein erster Überblick auf die durch AntConc erzeugten Belege zeigt eine syntaktisch nicht korrekte Verwendung der untersuchten formelhaften Wendung. Beispielsweise folgt der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* ein Komma sowie ein Artikel und Nomen. Weitere Untersuchungen zur inkorrekten Verwendung der untersuchten formelhaften Wendung ohne finites Verb werden vorliegend nicht näher untersucht. An dieser Stelle bräuchte eine weitere korpusbasierte Analyse unter Gesichtspunkten der syntaktischen Einbettung der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in Lernertexten detailliertere Erkenntnisse. In der vorliegenden Studie liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Frequenz der vorgefundenen formelhaften Wendung sowie ihrer postpositionalen Besonderheit und der daraus resultierenden Verwendung in Lernertexten hinsichtlich ihrer textsortenidentifizierenden Funktion.

Im Hinblick auf die in Tabelle 2 dargestellten Ergebnisse lässt sich die Hypothese bestätigen, dass die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* aufgrund ihrer Lexikalität ein erleichtertes mentales Abspeichern und Abrufen ermöglicht. Ein erster Hinweis darauf ist die geringe Anzahl fehlerhafter Schreibweisen in den Subkorpora (vgl. Tabelle 1), die darauf schließen lässt, dass die Wendung als feste Einheit gespeichert und reproduziert wird.

Ein zweiter Beleg ergibt sich aus ihrem syntaktischen Gebrauch: Das Auftreten von *meiner Meinung nach* ohne nachfolgendes finites Verb deutet auf ein isoliertes Abrufen der Wendung hin. Die Tatsache, dass 65,21 % dieser Vorkommen syntaktisch inkorrekt sind, spricht zusätzlich für eine eher schematische und wenig kreative Verwendung. Insgesamt stützen diese Befunde die Annahme, dass die Wendung aufgrund ihrer leichten mentalen Verfügbarkeit besonders häufig in Lernertexten eingesetzt wird.

Das hohe Vorkommen der untersuchten formelhaften Wendung kann, wie bereits erwähnt, auf ein hohes Vorkommen in einschlägigen Lehrwerken zurückgeführt werden. In den herangezogenen Lehrwerken zur Prüfungsvorbereitung auf schriftliche Textproduktionen wird die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als sprachlicher Ausdruck an priorisierter Stelle angeführt (vgl. Fazlic-Walter et al. 2014:137; Roche

2013:114; Weigmann 2015:89). Diese priorisierte Position in Lehrmaterialien kann, wie die Anzahl der Belege der vorliegenden korpusbasierten Untersuchung verdeutlicht, zu einer Spiegelung seitens des Textproduzenten führen. Das Aufkommen von 92 Belegen in 74 Dokumenten zeugt von einem präferierten Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in schriftlichen Stellungnahmen sowie textbasierten Meinungsäußerungen von Lernenden des untersuchten Korpus. Ebenfalls spricht das isolierte, syntaktisch inkorrekte Vorkommen von 65,21% sowie die unkreative syntaktisch korrekte Realisierung der postpositionalen Besonderheit der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* anhand eines Hilfsverbs bei 23,91% der Belege für einen notwendigen Einsatz von *meiner Meinung nach* zur Markierung der Textsorte Stellungnahme/schriftliche Meinungsäußerung oder den Übergang innerhalb eines Textes zur Stellungnahme oder Meinungsäußerung. Die Ansicht Concordance Plot des Tools AntConc mit der Suchabfrage *meiner Meinung nach* und der Trefferanzahl 92 in 74 Subkorpora zeigt an, dass die Anzahl der untersuchten formelhaften Wendung höchstens drei bis vier Mal im Korpus vorfindbar ist. In 61 von 74 Subkorpora ist die untersuchte formelhafte Wendung nur einmal vorzufinden. Dieser einmalige Gebrauch in einem Text kann der Markierung einer Textsorte dienen und bekräftigt damit die These, dass die untersuchte formelhafte Wendung als Textsortenidentifizierer einzuordnen ist.

Welche weiteren Fragestellungen sich aus den beschriebenen Ergebnissen der Korpusanalyse ergeben und welche weiteren Analysemöglichkeiten die vorliegend angeführten Hypothesen und Fragestellung bekräftigen, werden in der anschließenden Schlussfolgerung diskutiert.

5. Schlussfolgerung

Gegenstand der vorliegenden Studie ist der Ausdruck *meiner Meinung nach*, welcher im Abschnitt zum aktuellen Forschungsstand als eine lexikalisierte, mental einfach abrufbare formelhafte Wendung bezeichnet wird. Als zielführend bei der sprachlichen Verarbeitung formelhafter Rede ist die Auseinandersetzung von Hallsteinsdottir (2001) mit mentalen Sprachverarbeitungsprozessen phraseologischer Ausdrücke anzuführen. Burger (2015) gibt den Hinweis, Kollokationen einer korpuslinguistischen Untersuchung zu unterziehen, um diachrone, sprachhistorische Variationen zu beobachten (vgl. Burger 2015:38). Filatkina (2018) setzt an diesem sprachhistorischen Aspekt von formelhafter Rede an und definiert die Formelhaftigkeit einer Sprache als einen durch historisch, sozial und kulturell geprägten Entwicklungsprozess einer Sprachgemeinschaft, welcher wesentlich durch die Idiomatizität als „grundlegendes Prinzip der Ausdrucksbildung“ (Filatkina 2018:4) angetrieben wird. Den Merkmalen von Phrasemen als feste, psycholinguistische Einheiten widerspricht Filatkina (2018) und spricht formelhaften Wendungen variable, stets veränderbare Eigenschaften zu (vgl. Filatkina 2018:159–164).

Die untersuchte formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* reiht sich der erweiterten Begriffsdefinition von Formelhaftigkeit nach Filatkina (2018) ein. Die durchgeführte korpusbasierte Analyse der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* erstreckt sich auf orthografische Abwandlungen, welche sich teilweise nur nuanciert voneinander unterscheiden. Das Phänomen dieser untersuchten formelhaften Wendung ist zeitgenössischen Lehrmaterialien entnommen, welche gegenwartssprachliche Mittel darbieten, die als solche verwendet und textsortenspezifisch markierenden Charakter innehaben. Sprachtheoretisch ist die vorliegende Untersuchung der Interlanguage- und Interimssprachenhypothese zuzuordnen, welche sich dem handlungsorientierten Paradigma der Funktionalen Pragmatik unterordnen lassen, deren Merkmale im Abschnitt zur methodischen Herangehensweise dargelegt werden.

Die korpusbasierte Analyse der vorliegenden Seminararbeit wurde im Hinblick auf folgende aufgestellte Hypothesen durchgeführt:

1. Ein häufiger Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in Lernertexten ist aufgrund des hohen Vorkommens in einschlägigen Lehrwerken zur Prüfungsvorbereitung auf den Niveaustufen B2-C1 nach dem GER anzunehmen.
2. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird in Lernertexten aufgrund der Lexikalisierung der Wendung häufig in Schreibaufgaben, welche persönliche Stellungnahmen verlangen, verwendet.

3. Die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* wird aufgrund des einfachen mentalen Abspeicherns und Abrufens (vgl. Häcki-Buhofer 1997: 209–211; Hallsteinsdottir 2001:28) häufig in Lernertexten verwendet.
4. Die grammatische Festigkeit der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* ist aufgrund der postpositionalen Besonderheit von *nach* nicht vorauszusetzen.

Diesen Hypothesen liegt die Fragestellung zugrunde, ob die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer in Lernertexten dient.

Das Ergebnis der korpusbasierten Untersuchung zeigt, dass die untersuchte formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer in Lernertexten dient. Ebenso konnten die Hypothesen bestätigt werden, welche einen frequenten Gebrauch der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* aufgrund des hohen Vorkommens in einschlägigen Lehrwerken zur Prüfungsvorbereitung der Niveaustufen B2-C1 sowie aufgrund der lexikalisierten Eigenschaften der Formelhaftigkeit der Wendung annehmen. Die untersuchte formelhafte Wendung wurde in dem untersuchten Korpus frequent verwendet. Geringe Abweichungen der Schreibweise des Analysegegenstandes beweisen, dass die formelhafte Wendung *meiner Meinung nach* einfach mental abrufbar und abzuspeichern ist. Um diesen mentalen Sprachverarbeitungsprozess darüber hinaus korpuslinguistisch zu untersuchen und die vorliegende Hypothese zu bekräftigen, wären weitere Untersuchungen erforderlich. Solche Untersuchungen könnten die gewonnenen Daten des untersuchten Korpus falkoessayL2 2.0 mit einem Vergleichskorpus, bestehend aus L1-Daten und entstanden unter ähnlichen Bedingungen, abgleichen und die Frequenz der formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* in die vorliegend gewonnenen Daten einbetten.

Außerdem könnte die Funktion der untersuchten formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* als Textsortenidentifizierer weitergehend untersucht werden, indem das Vorkommen von Kollokationen und weiteren formelhaften Wendungen zur Markierung von persönlichen Stellungnahmen und Meinungen wie beispielsweise *meiner Ansicht nach* oder *ich meine, ich denke* im herangezogenen Korpus falkoessayL2 2.0 untersucht werden.

Da die Frequenz der untersuchten formelhaften Wendung *meiner Meinung nach* im Lernerkorpus falkoessayL2 2.0 signifikant hoch ist, wäre es in einer weiteren Analyse bedeutungstragend der Frage nachzugehen, inwiefern Lehrwerke sowie Lehr- und Lernmaterialien Lernende auf ihrem kreativen Weg der Textproduktion einschränken und sprachliche Realisierungsformen vorformuliert bereitstellen, welche bei der Aufgabenbewältigung behilflich zu sein scheinen, der syntaktischen Bewusstmachung der zu erlernenden Sprache hingegen weniger dienlich sind. Der Einsatz formelhafter

Wendungen kann einen Charakter aufweisen, welcher textsortenidentifizierend wirkt. Darüber hinaus kann das Bereitstellen formelhafter Wendungen auch kritisch betrachtet werden, da ebenfalls sprachliche Mittel einer Textsorte limitiert und syntaktische Besonderheiten, wie im vorliegenden Fall die postpositionale Besonderheit von *nach*, vernachlässigt werden können.

Der Einsatz formelhafter Wendungen kann einen Charakter aufweisen, welcher textsortenidentifizierend wirkt. Darüber hinaus kann das Bereitstellen formelhafter Wendungen auch kritisch betrachtet werden, da hierdurch nicht nur sprachliche Mittel einer Textsorte potenziell limitiert werden, sondern auch die bewusste Auseinandersetzung mit syntaktischen Besonderheiten – wie im vorliegenden Fall der postpositionalen Verwendung von *nach* – in den Hintergrund treten kann.

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass formelhafte Wendungen wie *meiner Meinung nach* zwar eine funktional bedeutsame Rolle in der Strukturierung und Markierung von Lernertexten einnehmen, zugleich jedoch didaktisch reflektiert eingesetzt werden sollten. Eine differenzierte Betrachtung ihres Gebrauchs eröffnet somit nicht nur Einblicke in mentale Sprachverarbeitungsprozesse, sondern liefert auch relevante Impulse für die Weiterentwicklung sprachdidaktischer Konzepte im Umgang mit formelhafter Sprache.

6. Literaturverzeichnis

- Andresen, M. & Zinsmeister, H. (2019) *Korpuslinguistik (narr Starter)*. Tübingen: Narr.
- Anthony, L. (2019) *AntConc* (Version 3.5.8). Tokyo: Waseda University. Available at: <https://www.laurenceanthony.net/software> (Accessed: 09.04.2026).
- Bachmann-Stein, A. & Stein, S. (eds.) (2009) *Mediale Varietäten. Gesprochene und geschriebene Sprache und ihre fremdsprachendidaktischen Potenziale*. Landau: Empirische Pädagogik (Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 15).
- Bachmeyer, G. (1993) *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Didaktische Modelle des Erwerbs der Deutschen Sprache bei Erwachsenen*. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Peter Lang (Europäische Hochschulschriften, Reihe XI, Pädagogik).
- Barkowski, H., Grommes, P., Lex, B., Vicente, S., Wallner, F. & Winzer-Kiontke, B. (eds.) (2014) *Deutsch als fremde Sprache*. München: Klett-Langenscheidt (Allgemeiner Herausgeber: Goethe-Institut e.V., Band 3 der Reihe *Deutsch Lehren Lernen*).
- Burger, H. (2015) *Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen*. 5th edn. Berlin: Erich Schmidt Verlag (ESV basics, Band 36).
- Fazlic-Walter, K., Lohmann, A. & Wegner, W. (2014) *Mit Erfolg zur DSH. Übungsbuch*. Stuttgart: Klett Sprachen.
- Filatkina, N. (2018) „Historische formelhafte Sprache. Theoretische Grundlagen und methodische Herausforderungen“, in: *Linguistics* (Formelhafte Sprache/Formulaic Language, Band 1). Berlin/Boston: De Gruyter.
- Hallsteinsdóttir, E. (2001) *Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac (Philologia–Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 49).
- Hausendorf, H. & Quasthoff, U.M. (1996) *Sprachentwicklung und Interaktion. Eine linguistische Studie zum Erwerb von Diskursfähigkeiten*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Häcki-Buhofer, A. (1997) „Phraseologismen im Spracherwerb“, in Wimmer, R. & Berens, F.-J. (eds.) *Wortbildung und Phraseologie. Studien zur deutschen Sprache*. Tübingen: Narr, pp. 209–211 (Forschungen des Instituts für Deutsche Sprache, Band 9).
- Kasper, G. (1981) *Pragmatische Aspekte in der Interimssprache*. Tübingen: Narr.
- Klotz, P. (2017) *Modifizieren. Aspekte pragmatischer und sprachlicher Textgestaltung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Komenda-Earle, B. (2015) *Sprachhistorische Entwicklungsprozesse der Idiomatik. An Beispielen von realhistorisch motivierten verbalen Idiomen des Deutschen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren (Phraseologie und Parömiologie, Band 31).

- Krause, T. & Zeldes, A. (2016) „ANNIS3: A new architecture for generic corpus query and visualization“, *Digital Scholarship in the Humanities*, 31(1). Available at: <http://dsh.oxfordjournals.org/content/31/1/118> (Accessed: 09.04.2026).
- Lemnitzer, L. & Zinsmeister, H. (2015) *Korpuslinguistik. Eine Einführung*. 3rd edn. Tübingen: Narr (Narr Studienbücher).
- Redder, A. (2010) „Grammatik und sprachliches Handeln in der Funktionalen Pragmatik. Grundlagen und Vermittlungsziele“, in Japanese Gesellschaft für Germanistik (ed.) *Grammatik und sprachliches Handeln*. München: Iudicium.
- Reznicek, M., Walter, M., Schmid, K., Lüdeling, A., Hirschmann, H., Krummes, C. & Andreas, T. (2010) *Das Falko-Handbuch Korpusaufbau und Annotationen. Version 1.0.1*. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik – Korpuslinguistik. Available at: <https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko> (Accessed: 09.04.2026).
- Roche, J. (ed.) (2013) *Fit für den TestDaF. Tipps und Übungen*. 1st edn., 5th printing. Ismaning: Hueber.
- Selinker, L. (1972) „Interlanguage“, *IRAL*, 10, pp. 209–231.
- Stantcheva, D. (2003) „Phraseologismen in deutschen Wörterbüchern. Ein Beitrag zur Geschichte der lexikographischen Behandlung von Phraseologismen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch von Adelung bis zur Gegenwart“, Hamburg: Verlag Dr. Kovac (Philologia–Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 53).
- Stein, S. (2011) „Phraseme und andere Verfestigungen als Formulierungsressource. Methodische Überlegungen und empirische Beobachtungen zu ihrer Rolle für die Textproduktion“, in H.E.H. Lenk & S. Stein (eds.) *Phraseologismen in Textsorten*. Hildesheim: Olms, pp. 45–68.
- Tarone, E., Frauenfelder, U. & Selinker, L. (1976) „Systematicity/Variability and Stability/Instability in Interlanguage Systems“, *Language Learning*, pp. 93–134. Available at: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:85462> (Accessed: 09.04.2026).
- Trim, J., North, B., Coste, D. & Sheils, J. (2001) *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2*. Berlin: Langenscheidt.
- Weigmann, J. (2015) *Prüfungstraining DSD. Stufe 2: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz B2/C1*. Berlin: Cornelsen.
- Westphal, S., Schmidt, T., Jonietz, J. & Borlinghaus, A. (2017) *STTS 2.0. Guidelines für die Annotation von POS-Tags für Transkripte gesprochener Sprache in Anlehnung an das Stuttgart Tübingen Tagset (STTS)*. Mannheim: Institut für deutsche Sprache.
- Winzer-Kiontke, B. (2016) „Gäbe es das Lehrwerk, würden wir es Ihnen empfehlen.“ Routineformeln als Lehr-/Lerngegenstand. Eine Untersuchung zu Vorkommen und didaktischer Aufbereitung von Routineformeln in Lehrwerken für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“, München: Iudicium.

Wray, A. (2008) *Formulaic Language. Pushing the boundaries*. Oxford: Oxford University Press.

Wray, A. (2002) „Formulaic Language in Computer-supported Communication: Theory Meets Reality“, *Language Awareness*, 11, pp. 114–131. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Formulaic-Language-in-Computer-supported-Theory-Wray/95db366230dfa15ca482a88a59b08d28428055eb> (Accessed: 09.04.2026)

Zenderowska-Korpus, G. (2017) „Phraseologie und Kommunikation aus didaktischer Sicht“, in Z. Berdychowska & Z. Bilut-Homplewicz (eds.) *Studien zur Text- und Diskursforschung*, Band 19: *Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur II. Öffentlicher Raum–Medien–Phraseodidaktik*. Frankfurt am Main: Peter Lang.